

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746872>

УДК 334.722

Оберт Т.Б.

Оберт Татьяна Борисовна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Вольская 10А. E-mail: oberttb@yandex.ru.

Развитие малого и среднего предпринимательства в российских условиях при участии государства

Аннотация. Малое и среднее предпринимательство — это основа развития современных экономических отношений в российской экономике. От его состояния зависит конкурентоспособность регионов и отраслей в стране. Однако, предприниматели сталкиваются с большим количеством барьеров и трудностей в своей деятельности и от помощи и поддержки государства зависит устойчивость и развитие малого и среднего предпринимательства в России. Основными элементами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на сегодня является: льготное кредитование, как возможность взятия льготных кредитов; снижение уровня местных налогов, в виде налога на имущество, земельного и торгового сбора; льготная аренда производственных помещений; получение госзаказов; увеличение гарантий по банковским кредитам; содействие в лизинге оборудования; обеспечение безопасности бизнеса; поддержка инновационной деятельности предпринимательства и развитие системы страхования.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, система государственной поддержки малого предпринимательства: льготное кредитование, снижение местных налогов, льготная аренда производственных помещений, получение госзаказов, гарантии по банковским кредитам.

Obert T.B.

Obert Tatiana Borisovna, senior lecturer, Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky, Russia, 410012, Saratov, Volskaya str. 10A. E-mail: oberttb@yandex.ru.

Development of small and medium-sized enterprises in Russian conditions with the participation of the state

Abstract. Small and medium-sized entrepreneurship is the basis for the development of modern economic relations in the Russian economy. The competitiveness of regions and industries in the country depends on its condition. However, entrepreneurs face a large number of barriers and difficulties in their activities and the sustainability and development of small and medium-sized businesses in Russia depends on the help and support of the state. The main elements of state support for small and medium-sized businesses today are: preferential lending, as an opportunity to take preferential loans; reducing the level of local taxes, in the form of property tax, land and trade levy; preferential rental of industrial premises; obtaining government orders; increasing guarantees on bank loans; assistance in leasing equipment; ensuring business security; support for innovative entrepreneurship and the development of the insurance system.

Key words: small and medium-sized entrepreneurship, the system of state support for small entrepreneurship: preferential lending, reduction of local taxes, preferential rental of production premises, obtaining government orders, guarantees on bank loans.

Малое и среднее предпринимательство является важной составляющей экономической деятельности в современной экономике России, от его развития и поддержки зависят повышение конкурентоспособности отрасли и региона, увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет, обеспечение социальной защиты и благосостояние населения страны.

Для развития российского предпринимательства на сегодняшний день необходимо облегчить работу его участников. Например, налоговые процедуры следует сегодня делать более прозрачными и простыми, чтобы малые предприниматели могли понимать их суть. Прозрачность их применения означает публикацию всех законов и их понятное разъяснение, доступное размещение бланков налоговых документов и инструкций, в которых описаны все налоговые обязательства для вновь созданных или уже действующих малых предприятий. А если предприниматели не будут иметь чёткого представления о своих налоговых обязательствах и о законах их регулирующих, то это может породить коррупцию. Не знание своих прав и обязательств к тому же может привести к лишним расходам, так как стремясь действовать в рамках закона добросовестный предприниматель обратится за помощью к консультанту.

Для России проблема повышения конкурентоспособности экономики заключается в преодолении технического отставания, максимально полного использования конкурентных преимуществ, которые есть у российской экономики, создании новых конкурентных преимуществ экономики, и в первую очередь ведущих промышленных компаний России [1, с. 565]. Но, это касается и малого предпринимательства также, т.к. и малые и средние предприятия создают рабочие места и обеспечивают значительную часть населения доходами, определяя социально-экономическое положение страны. Однако основная проблема состоит в том, что, не-

смотря на положительную динамику развития малого предпринимательства в национальной экономике, предприятия все же сталкиваются со многими трудностями и барьерами [6]. Из этого следует, что приоритетным направлением в политике государства является поддержка малого и среднего предпринимательства в стране.

За последнее десятилетие в России сформировались основные общепринятые в странах с развитой рыночной экономикой элементы системы государственной поддержки малого предпринимательства. Учитывая современные условия и проблемы развития малого предпринимательства, а также недостаточную эффективность государственных мер по его поддержке, дальнейшее развитие и совершенствование всей системы государственной поддержки малого предпринимательства становится в настоящее время ключевым фактором успешного развития малого предпринимательства в Российской Федерации.

Можно выделить основные виды государственной поддержки малого предпринимательства в современных российских условиях:

1. Льготное кредитование.

Чтобы мотивировать граждан на открытие своего дела и его дальнейшее развитие, государство разработало программу льготного кредитования для ИП и юридических лиц. У неё есть достоинства, это: упрощённая процедура оформления; низкая процентная ставка; предоставление обеспечения в виде гарантии и увеличенный период кредитования.

Государством была организована Корпорация МСП, занимающаяся поддержкой малых и средних предпринимателей. Корпорация взаимодействует с некоторыми банками, которые могут предоставлять кредиты предпринимателям на льготных условиях. Таким образом, эти банки берут на себя роль посредников между государственными структурами и заёмщиками.

2. Снижение уровня местных налогов.

Величина местных налогов определяется администрацией муниципальных образований. Они обязательны к уплате всеми гражданами, проживающими на территории данных муниципальных районов. Специальные налоговые режимы могут отменять отдельные виды местных

налогов. В структуру местных налогов и сборов входят:

- налог на имущество физических лиц;
- торговый сбор;
- земельный налог.

За 2019 год 220 млрд. рублей регионы перечислили в счет местных налогов.

Таблица 1. Регионы лидеры по сбору местных налогов 2019 год [2, с. 5].

№	Субъект	Сума налога, млрд. руб.
1	Московская область	34,4
2	Москва	33,7
3	Республика Татарстан	8,8
4	Краснодарский край	8,7
5	Ростовская область	7,7
6	Самарская область	5,4

Первое место по сбору местных налогов занимает Центральный федеральный округ — 97 млрд. рублей. Однако при этом лидером по регионам стала не Москва, а Московская область с 34,4 млрд. рублей. Столицей в счет местных налогов были перечислены 33,7 млрд рублей. Второе место и 34 млрд рублей у Приволжского федерального округа, в лидерах — Татарстан с 8,8 млрд рублей и Самарская область с 5,4 млрд рублей. Третье место у Южного федерального округа с 22 млрд рублей, здесь лидер — Краснодарский край с 8,7 млрд рублей, а также Ростовская область с 7,7 млрд рублей.

3. Льготная аренда производственных помещений.

Субсидирование аренды нежилых помещений – одна из форм преференций для малого предпринимательства. В рамках имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства правительством разработан ряд программ, позволяющих получить льготу по аренде недвижимости.

Льготы по аренде нежилого помещения могут получить предприятия, которые осуществляют свою деятельность в сфере здравоохранения и образования, культуры и спорта, социального питания и торговли,

а также в сфере бытового обслуживания. Помимо этого, такую возможность могут получить организации, в которых используется труд инвалидов, независимо от сферы деятельности. Предприятия, выигравшие в городских аукционах, также могут воспользоваться такими льготами.

4. Получение госзаказов.

Государственные заказы и тендеры позволяют найти новые рынки сбыта для предпринимателя. Организовывая поддержку малого предпринимательства в получение госзаказов Правительство РФ закрепляет её в нормах закона о контрактной системе, который обязует государственных заказчиков отдавать как минимум 15% денежного объёма всех заказов малым предприятиям. Владельцы малого предприятия могут принимать участие во всех указанных способах государственных закупок.

5. Гарантии по банковским кредитам.

Гарантии по банковским кредитам даёт малым предпринимателям возможность пополнить кредитные и иные финансовые ресурсы. Исходя из этого, Министерство экономического развития России реализовывает мероприятия по созданию и совершенствованию фондов содействия кредитованию малых предпринимателей, а именно гарантийные фонды, фонды пору-

чительств и др. Таким образом, создана трехуровневая целевая модель оказания

гарантийной поддержки данным субъектам хозяйствования.

Рис. 1. Трёхуровневая целевая модель предоставления гарантийной поддержки малым предпринимателям [3].

Первый уровень АО «Корпорация МСП» функционирует как институт развития в области малых предприятий, он создан для организации государственной поддержки малому бизнесу. Ступенчатая целевая модель оказания гарантийной поддержки подразумевает, что за АО «Корпорация МСП» закреплена роль единого центра [5].

Второй уровень ступенчатой модели гарантийной поддержки малого бизнеса АО «МСП Банк» образован с целью оказания финансовой помощи малым предприятиям, с помощью гарантийной поддержки, предоставления прямых гарантий. Это способствует получению банковского кредита, даже если предприниматель не имеет залогового обеспечения.

Третьим уровнем поддержки являются региональные гарантийные фонды. Для осуществления своей деятельности фонды должны пройти аккредитацию в АО «Корпорация МСП». Работа регионального фонда может осуществляться только на территории того образования, на котором он создан и с помощью средств которого он финансируется [4].

6. Содействие в лизинге оборудования.

Содействие развитию лизинга оборудования осуществляется путем выделения субсидий субъектам малого предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом:

•процентов по договорам лизинга оборудования;

•первого взноса при заключении договора лизинга оборудования.

7. Обеспечение безопасности.

Малые компании чаще склонны к ситуациям с повышенным риском, нежели компании с большим числом работников. Малый бизнес на первых этапах своего развития уже находится в рискованной ситуации, потому что, в первую очередь, зависит от обеспеченности своих основателей и партнеров. Для того чтобы предприниматель был защищен, необходимо следовать стратегии развития, которая нацелена на повышение социально-экономического потенциала организации, уверенное развитие и способность правильно ориентироваться в изменяющихся условиях хозяйствования. Самыми значимыми видами экономической безопасности для малого бизнеса являются финансовая, информационная и правовая безопасность.

8. Поддержка инновационной деятельности.

Малое инновационное предприятие представлено венчурными предприятиями, предприятиями с последовательными инновациями и малыми предприятиями при вузах и НИИ. Каждая организация, входящая в структуру малого инновационного

предпринимательства использует в своей деятельности инновации и поддерживает развитие инновационной деятельности в государстве. Кроме того, в каждом секторе малого инновационного бизнеса занята определенная категория граждан, что способствует решению проблем с занятостью. Поэтому так важно поддерживать инновационную деятельность.

9. Создание гарантийных фондов.

Гарантийные фонды состоят в инфраструктуре поддержки малого предпринимательства и работают на основную задачу Банка – предоставляют поручительства заёмщикам перед кредиторами. Во время осуществления своих функций и полномочий, АО «МСП Банк» выступает поручителем исполнения субъектами малых предприятий своих кредитных обязательств.

10. Развитие системы страхования.

Под страхованием малого бизнеса следует понимать способ защиты имуще-

ственных интересов малого бизнеса от рискованных ситуаций, оказывающих отрицательное влияние на его деятельность и в результате приводящих к получению прибыли меньше запланированной или отрицательной прибыли. В последние годы российский рынок страхования малого бизнеса только начинает активно развиваться. По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет его рост составит до 25% в год. В дальнейшем страхование малого предпринимательства станет одним из важных сегментов страхового рынка, и его рост в последующие пять лет может ускориться [3].

В целом, на сегодняшний день без активного вмешательства и помощи со стороны государства малое и среднее предпринимательство практически обойтись не может, т.к. на сегодня к отрицательным факторам нестабильности экономики прибавилась и пандемия, что ухудшило ситуацию ещё больше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оберт Т.Б., Синдюков Д.Ф. Влияние топливно-энергетического комплекса на конкурентоспособность экономики России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14. № 3. С. 564-569.
2. Шадченко Н.Ю. Приоритетные направления развития малого и среднего бизнеса в России // Базис. 2020. № 1 (5). С. 5-8
3. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП. URL: <https://corpmsp.ru/about/> (дата обращения 01.10.2021).
4. Баян К.С., Стародубцева О.А. Проблемы развития малого инновационного бизнеса в России // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2016. №13. С.43-47.
5. Передера Ж.С., Гриценко Т.С., Теряева А.С. Система кредитования малого и среднего бизнеса в России: понятие, инструменты, участники и их роли // Вестник евразийской науки. 2019. Том 11. №11. С. 33.
6. Боркова Е. А., Подкатилина В. А., Завьялова П. Е. Динамика развития малого и среднего бизнеса: проблемы и перспективы // Economic Consultant. 2019. №2. С. 83-88.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Obert T.B., Sindjukov D.F. Vlijanie toplivno-jenergeticheskogo kompleksa na konkurento-sposobnost' jekonomiki Rossii // Izvestija Saratovskogo universiteta. Novaja serija. Se-rija: Jekonomika. Upravlenie. Pravo. 2014. T. 14. № 3. S. 564-569.
2. Shadchenko N.Ju. Prioritetnye napravlenija razvitija malogo i srednego biznesa v Rossii // Bazar. 2020. № 1 (5). S. 5-8
3. Federal'naja korporacija po razvitija malogo i srednego predprinimatel'stva. Korpora-cija MSP. URL: <https://corpmsp.ru/about/> (data obrashhenija 01.10.2021).

-
4. Baljan K.S., Starodubceva O.A. Problemy razvitija malogo innovacionnogo biznesa v Ros-sii // Infrastrukturnye otrasli jekonomiki: problemy i perspektivy razvitija. 2016. №13. S.43-47.
 5. Peredera Zh.S., Gricenko T.S., Terjaeva A.S. Sistema kreditovanija malogo i srednego biznesa v Ros-sii: ponjatje, instrumenty, uchastniki i ih roli // Vestnik evrazijskoj nauki. 2019. Tom 11. №11. S. 33.
 6. Borkova E. A., Podkatilina V. A., Zav'jalova P. E. Dinamika razvitija malogo i srednego biznesa: problemy i perspektivy // Economic Consultant. 2019. №2. S. 83-88.

Поступила в редакцию 18.11.2021.

Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Оберт Т.Б. Развитие малого и среднего предпринимательства в российских условиях при участии государства // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 167-172. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Obert.pdf>